

Dokumentation des Korpus gelesener geschlechtergerechter Sprache (KGGs), Version 3

Miriam Müller, Malte Belz, Christine Mooshammer
Institut für deutsche Sprache und Linguistik
Humboldt-Universität zu Berlin
DOI: [10.5281/zenodo.15234610](https://doi.org/10.5281/zenodo.15234610)

17. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Korpus	4
1.1	Zusammenfassung	4
1.2	Beschreibung	4
1.3	Veränderungen zu Vorgängerversionen	5
1.3.1	KGGS v.1	5
1.3.2	KGGS v.2	5
1.3.3	KGGS v.3	5
1.4	Stimulikonzeption	5
1.5	Änderung der Stimulus-Dateien	7
1.6	Subkorpus KGGS-Nonbinary	7
1.7	Zuordnung der Bedingungen	7
1.8	Aufnahmemodalitäten	11
1.9	Audionachverarbeitung	11
1.10	Versuchspersonen	11
1.11	Einwilligungserklärungen	13
1.12	Fragebogen zum genderneutralen Suffix	14
1.12.1	Fragen	14
1.12.2	Änderungen	15
1.12.3	Antworten	16
2	Überblick über die Annotationen	19
2.1	Verfügbarkeit	19
2.2	Datenstruktur im Medienrepositorium	19
2.3	Annotationsschema	19
2.4	Fragebogen Antworten	20
3	Annotationsebenen	20
3.1	Ebene Wort (Transkription in SAMPA)	20
3.1.1	Erstellung	20
3.1.2	Annotationswerte	21
3.2	Ebene Segment (Markierung genderneutraler Aussprache mit drei Segmenten)	23
3.2.1	Erstellung	23
3.2.2	Annotationswerte	23
3.3	Ebene Detail (Realisierung des Vokals und plosiven Auslauten)	24
3.3.1	Erstellung	24
3.3.2	Annotationswerte	24
3.4	Ebene Strat (Lesestrategie)	27
3.4.1	Erstellung	27

3.4.2	Annotationswerte	27
3.5	Ebene Akzent (Silbenbetonung)	29
3.5.1	Erstellung	29
3.5.2	Annotationswerte	30
3.6	Ebene Silbe (Silbenbeschreibung)	30
3.6.1	Erstellung	30
3.6.2	Annotationswerte	30
	Literatur	31
A	Liste aller gelesenen Stimuli mit jeweiligem Kennzeichen	32
A.1	Geänderte Füllsätze des Subkorpus KGGS-Nonbinary	38
B	Tabelle mit den Lizenzen der Annotator*innen	38

1 Korpus

1.1 Zusammenfassung

Tabelle 1: Zusammenfassung von KGGS v. 3.

Name	Korpus gelesener geschlechtergerechter Sprache	
Abkürzung	KGGS	
Version	3	
Herausgebende Adresse	PROF. DR. CHRISTINE MOOSHAMMER, DR. MALTE BELZ Institut für deutsche Sprache und Linguistik Humboldt-Universität zu Berlin Unter den Linden 6 10099 Berlin	
Zitation Korpus	Christine Mooshammer und Malte Belz (2025). <i>Korpus gelesener geschlechtergerechter Sprache (KGGS), Version 3</i> . Humboldt-Universität zu Berlin. URL: https://rs.cms.hu-berlin.de/phon	
Zitation Dokumen- tation	Miriam Müller u. a. (2025). <i>Dokumentation des Korpus gelesener geschlechtergerechter Sprache (KGGS), Version 3</i> . DOI: 10.5281/zenodo.15234610	
Zugang	Medienrepositorium der HU https://rs.cms.hu-berlin.de/phon/	
Annotator*innen	Christine Mooshammer (Erstellung), Miriam Müller (Erstellung, Korrektur), Malte Belz (Erstellung), Melina Pfundstein (Erstellung), Alina Zöllner (Korrektur), Studierende (Annotation; vgl. Abschnitt B)	
Experimentierende	Miriam Müller, Malte Belz, Melina Pfundstein, Alina Zöllner	
Versuchspersonen	47, davon 19 feminin, 21 maskulin, 7 nicht-binär	
Sprache	Deutsch	
Register	Gelesene geschlechtergerechte Sprache	
Annotationen	Wortebene (W ort)	Abschnitt 3.1
	Segmentebene (S egment)	Abschnitt 3.2
	Detailebene (D etail)	Abschnitt 3.3
	Strategieebene (S trat)	Abschnitt 3.4
	Akzentebene (A kzent)	Abschnitt 3.5
	Silbenebene (S ilbe)	Abschnitt 3.6

1.2 Beschreibung

Das Korpus KGGS v. 3 besteht aus akustischen Aufnahmen gelesener, geschlechtergerechter Sprache. Mithilfe des Korpus wird untersucht, wie unterschiedliche genderneutrale Schreibweisen von Targetwörtern akustisch realisiert werden. Die ersten Daten für KGGS v. 1 wurden im Jahr 2019 im Rahmen eines Seminars von Prof. Dr. Christine Mooshammer am Institut für deutsche Sprache und Linguistik erhoben.

Weitere Daten wurden Anfang 2021 bis Anfang 2023 aufgenommen. Das Korpus KGGS v. 3 enthält 47 Sprecher*innen. Das Korpus besteht aus zwei Altersgruppen: Einer Gruppe mit 33 jüngeren Sprecher*innen zwischen 18 und 35 Jahren und einer Gruppe mit 14 älteren Sprecher*innen zwischen 45 und 70 Jahren.

1.3 Veränderungen zu Vorgängerversionen

1.3.1 KGGS v.1

Für KGGS v. 1 wurden 27 Versuchspersonen aufgenommen. In eine Weiternutzung durch akademische Dritte haben 23 Versuchspersonen eingewilligt. Zusätzlich musste eine weitere Person ausgeschlossen werden (siehe Abschnitt 1.10). Demnach bestand das ursprüngliche Korpus aus akustischen Daten von 22 Sprecher*innen (vp01–vp27, ohne vp04, vp09, vp11, vp18, vp27). Für diese wurden die Annotationsebenen **Wort** und **Segment** angelegt.

1.3.2 KGGS v.2

Für KGGS v. 2 wurden weitere 40 Versuchspersonen aufgenommen (ab vp28), von denen alle in eine Weiternutzung durch akademische Dritte einwilligten. Die zweite Version des Korpus KGGS besteht demnach aus 62 Sprecher*innen. Zu den zwei Annotationsebenen aus KGGS v. 1 kamen die Ebenen **Detail**, **Strat**, **Akzent** und **Silbe** hinzu. Ab Versuchsperson vp38 wurden korrigierte Stimulus-Dateien verwendet (siehe Abschnitt 1.5), da die Stimulus-Dateien teilweise fehlerhaft waren. Weiterhin wurde der Fragebogen ab Versuchsperson vp51 leicht verändert (siehe Abschnitt 1.12.2).

1.3.3 KGGS v.3

Für KGGS v. 3 wurden 12 weitere Versuchspersonen aufgenommen (ab Versuchsperson vp68). Dafür wurden gezielt auch Versuchspersonen gesucht, die sich weder als männlich noch als weiblich identifizieren (*nonbinär*; siehe Abschnitt 1.6). Für das Subset dieser Versuchspersonen wurde eine leicht veränderte Stimulusdatei verwendet (siehe Abschnitt A.1). Weiterhin wurden die Versuchspersonen aus v. 1 und v. 2 ausgeschlossen, die fehlerhafte Stimulusdateien gelesen hatten (vp03, vp05, vp08–vp14, vp16, vp19–37).

1.4 Stimulikonzeption

Für die Konstruktion der Testsätze wurden folgende Kriterien aufgestellt:

- Das Testwort (vgl. Tabelle 2) sollte an Stelle 2–4 im Satz stehen (d.h. Sätze können auch mit einer Konjunktion beginnen).

- Vor dem Testwort sollte ein Artikel stehen.
- Dem Testwort sollten unbetonte Wörter folgen, die nicht mit einem Nasal oder einen Vokal beginnen.
- Die Sätze sollten 10–15 Wörter beinhalten; die Bildung komplexer Sätze ist möglich.
- Inhaltlich und stilistisch sollte je ein Drittel aus einem Zeitungstext, einer Verordnung oder einem Lehrbuch stammen.

Tabelle 2: Übersicht über die 12 Targetwörter und die Segmente, die jeweils von Interesse sind

Targetwörter	Untersuchtes Segment (In Wort annotiert, vgl. Abschnitt 3.1)
Autor, Doktor	Akzentverschiebung
Förderer, Bauer	-er
Zeuge, Kollege	-g
Student, Referent	-t
Freund, Proband	-d
König, Koch	-ç/x/g

Für jedes Targetwort wurden Testsätze in jeweils sechs Bedingungen konstruiert, die in den jeweiligen Dateinamen kodiert wurden (siehe **Kodierung** in Spalte 2 von Tabelle 3).

Tabelle 3: Grammatische Konstruktion sowie die Kodierung der sechs Bedingungen

Grammatische Konstruktion	Kodierung	Beispiel
Weiblich Singular	FS	<i>Eine Autorin kann ...</i>
Männlich Singular	MS	<i>Der Autor hat ...</i>
Weiblich Plural	FP	<i>Die Autorinnen besitzen ...</i>
Männlich Plural	MP	<i>Die Autoren verweisen ...</i>
Genderneutral Singular	NS	<i>Als AutorIn sollte ...</i>
Genderneutral Plural	NP	<i>Die AutorInnen besitzen ...</i>

Die genderneutralen Konstruktionen (NS, NP) wurden in sechs unterschiedlichen Schreibweisen realisiert (siehe **Schreibweise** in Spalte 2 von Tabelle 4). Die jeweilige Bedingung (siehe **Bedingung** in Spalte 1 von Tabelle 4) wurde als *cond0X* im Dateinamen kodiert.

Zusätzlich wurden 12 Füllersätze konstruiert, die den Targetsätzen in Länge und Inhalt glichen, jedoch keine Personenbezeichnungen beinhalteten. Daraus ergeben

Tabelle 4: Verschiedene Schreibweisen der genderneutralen Bedingungen

Bedingung	Schreibweise	Genderneutral Singular	Genderneutral Plural
cond01	I	<i>Als AutorIn sollte ...</i>	<i>Die AutorInnen besitzen ...</i>
cond02	*	<i>Die Autor*in sollte ...</i>	<i>Die Autor*innen besitzen ...</i>
cond03	:	<i>Als Autor:in sollte ...</i>	<i>Die Autor:innen besitzen ...</i>
cond04	-	<i>Als Autor_in sollte ...</i>	<i>Die Autor_innen besitzen ...</i>
cond05	/	<i>Als Autor/in sollte ...</i>	<i>Die Autor/innen besitzen ...</i>
cond06	()	<i>Als Autor(in) sollte ...</i>	<i>Die Autor(innen) besitzen ...</i>

sich insgesamt pro Schreibung 12 Testwörter in 6 Bedingungen. Zusammen mit den 12 Füllersätzen wurden demnach 84 Sätze konstruiert. Die Stimuli wurden vor jeder Aufnahme mit einem Matlab-Skript randomisiert.

1.5 Änderung der Stimulus-Dateien

Im September 2021 fiel auf, dass die Stimulus-Dateien der Bedingungen cond02, cond03, cond04, cond05 und cond06 fehlerhaft waren. In diesen Files waren die femininen Pluralformen (FP) genauso wie die neutralen Pluralformen (NP) in der jeweiligen Bedingung neutral geschrieben. Das betrifft die Versuchspersonen vp03, vp05, vp08, vp10, vp12, vp13, vp14, vp16, vp19, vp20, vp21, vp22, vp23, vp24, vp25, vp26, vp28, vp29, vp30, vp31, vp32, vp33, vp34, vp35, vp36 und vp37. Die Versuchspersonen in cond01 sind nicht betroffen (vp01, vp02, vp06, vp07, vp15, vp17). Ab vp38 wurden korrigierte Stimuli benutzt: Sie heißen condK2, condK3, condK4, condK5 und condK6. Die Versuchspersonen mit falschen Stimuli sind seit KGGS v. 3 ausgeschlossen.

1.6 Subkorpus KGGS-Nonbinary

Sechs weitere Versuchspersonen (vp72, vp73, vp75, vp77, vp78, vp79, vp80) mit nicht-binärer Geschlechtsidentität wurden für das Subkorpus KGGS-Nonbinary aufgenommen. Für alle nicht-binären Versuchspersonen wurden Stimuli der Bedingung 3 (mit Doppelpunkt) verwendet. Weiterhin wurden teilweise andere Filler-Sätze als zusätzliche Stimuli verwendet, die Wortbildungen mit dem freien Morphem *innen* enthielten (siehe A.1). Diese Stimuli sind als condN3 gekennzeichnet.

1.7 Zuordnung der Bedingungen

Tabelle 5 zeigt, welche Schreibweise der genderneutralen Bedingungen welcher Versuchsperson zugeordnet wurden.

Tabelle 5: Verteilung der Bedingungen auf die Versuchspersonen

VP	Bedingung	Schreibweise
vp01	cond01	I
vp02	cond01	I
vp06	cond01	I
vp07	cond01	I
vp15	cond01	I
vp17	cond01	I
vp38	condK2	*
vp39	condK2	*
vp40	condK3	:
vp41	condK3	:
vp42	condK4	-
vp43	condK5	/
vp44	condK6	()
vp45	condK2	*
vp46	condK3	:
vp47	condK4	-
vp48	condK5	/
vp49	condK4	-
vp50	condK2	*
vp51	condK2	*
vp52	condK6	()
vp53	condK2	*
vp54	condK3	:
vp55	condK3	:
vp56	condK5	/
vp57	condK4	-
vp58	condK6	()
vp59	condK3	:
vp60	condK4	-
vp61	condK5	/
vp62	condK6	()
vp63	condK2	*
vp64	condK5	/
vp65	condK4	-
vp66	condK6	()
vp67	condK5	/

continued

VP	Bedingung	Schreibweise
vp68	condK6	()
vp69	cond01	I
vp70	condK2	*
vp71	condK2	*
vp72	condN3	:
vp73	condN3	:
vp74	cond01	I
vp75	condN3	:
vp76	condK2	*
vp77	condN3	:
vp78	condN3	:
vp79	condN3	:
vp80	condN3	:

Tabelle 6 bietet einen Überblick über die Anzahl der Versuchspersonen pro Bedingung.

Tabelle 6: Verteilung Versuchspersonen auf die Bedingungen

Bedingung	Schreibweise	Anzahl der Versuchspersonen
cond01	I	7
condK2	*	9
condK3	:	6
condK4	-	6
condK5	/	6
condK6	()	6
condN3	:	7

Tabelle 7: Überblick über Versuchspersonen nach Bedingung, Alter und Gender

Marker	Gender	Altersgruppe		Σ (Gender)	Σ
		18–35 J.	45–70 J.		
I	f	vp02, vp17	vp07	3	7
	m	vp01, vp15	vp06, vp69	4	
*	f	vp50, vp51, vp71	vp39	4	9
	m	vp45, vp53, vp63	vp38, vp70	5	
:	f	vp40, vp55	vp41	3	13
	m	vp46, vp59	vp54	3	
	n	vp72, vp73, vp75, vp77, vp78, vp79, vp80		7	
-	f	vp42, vp57	vp49	3	6
	m	vp47, vp60	vp65	3	
/	f	vp43, vp64	vp56	3	6
	m	vp48, vp61	vp67	3	
()	f	vp44, vp66	vp58	3	6
	m	vp52, vp62	vp68	3	

1.8 Aufnahmemodalitäten

Die Aufnahme erfolgte mit einem Richtmikrofon, das an einen XLR-Adapter mit den Einstellungen ‚-‘ (keine Filterung tiefer und hoher Frequenzen) und ‚0‘ (keine Lautstärkefilterung) angeschlossen wurde. Die Versuchspersonen vp01 bis vp66 wurden mit einem Mikrofon mit Kugelcharakteristik aufgenommen. Ab vp67 wurde ein Mikrofon mit Nierencharakteristik verwendet.

Das Audiosignal lief über einen Vorverstärker mit +48 V Phantomspannung in eine Soundkarte (*tascam*). Als Default stand die Verstärkung des Signals auf 10 Uhr und wurde ggf. an die Sprechlautstärke der Versuchspersonen angepasst. Ab vp67 wurde das Mikrofon direkt an die externe Soundkarte mit +48 V Phantomspannung angeschlossen.

Die Aufnahme erfolgte über ein Matlab-Promptingskript (*MATLAB 2018*), welches die jeweiligen Trials auf einen Monitor in der Aufnahmekabine projizierte. Den Versuchspersonen wurde als Signal, dass die Aufnahme läuft, ein Piepton vorgespielt. Weiterhin farbte sich zeitgleich ein roter Kasten um die Trials grün.

Die Aufnahmen wurden im Phonetiklabor des Instituts für deutsche Sprache und Linguistik durchgeführt. Das Experiment dauerte ca. 45 Minuten. Die ersten Teilnehmer*innen inklusive vp28 erhielten dafür keine Aufwandsentschädigung. Ab vp29 wurde eine Aufwandsentschädigung von 10 Euro gezahlt. Der Ablauf war folgendermaßen festgelegt:

- Ankommen, Ausfüllen der Einwilligung und des Metafragebogens (10 min)
- Testen der Lautstärke (ca. 1 min)
- Vorlesen der Sätze (20 min)
- Ausfüllen des Fragebogens zum genderneutralen Suffix (10 min)

1.9 Audionachverarbeitung

Zur Weiterverarbeitung wurden die erstellten mat-Dateien in Matlab zu wav-Dateien umgewandelt und mit den jeweiligen Trialnahmen versehen. Zudem wurden alle Aufnahmen pseudonymisiert.

1.10 Versuchspersonen

Alle Versuchspersonen sind deutsche Muttersprachler*innen ohne Lese- oder Rechtsschreibschwäche. Es gibt eine Altersgruppe mit jüngeren Sprecher*innen zwischen 18 und 35 Jahren und eine mit älteren Sprecher*innen zwischen 45 und 70 Jahren. Von den insgesamt 47 Versuchspersonen gehören 33 der Gruppe jüngerer Sprecher*innen (13 weiblich, 13 männlich, 7 nicht-binär) und 14 der Gruppe älterer Sprecher*innen an (6 weiblich, 8 männlich). Gender und die jeweilige Altersgruppe der Probanden

wurde im Dateinamen mit **m/f/n** (male/female/nonbinary) und **y/o** (younger/older) kodiert (siehe Tabelle 8, erste Spalte).

Die fünf Versuchspersonen vp04 (Leseschwäche, fehlende Einwilligung für Repositorium), vp09 (Deutsch nicht Muttersprache, fehlende Einwilligung für Repositorium), vp11 (Leseschwäche), vp18 (fehlende Einwilligung für Repositorium) und vp27 (technische Probleme, fehlende Einwilligung für Repositorium) wurden von der Veröffentlichung ausgeschlossen. Die 26 Versuchspersonen vp03, vp05, vp08, vp10, vp12, vp13, vp14, vp16, vp19, vp20, vp21, vp22, vp23, vp24, vp25, vp26, vp28, vp29, vp30, vp31, vp32, vp33, vp34, vp35, vp36 und vp37 wurden wegen fehlerhafter Stimuluslisten ausgeschlossen.

In Tabelle 8 sind als Metadaten das Alter, der höchste Bildungsabschluss, Geburtsort, Beruf und Herkunft der Eltern der Versuchspersonen aufgeführt.

Tabelle 8: Metadaten

VP	Alter	Abschluss ^a	Geburtsort	Beruf	Elter 1 ^b	Elter 2 ^b
vp01_m_y	22	Abi	Berlin	Student/SHK	BE	BE
vp02_f_y	26	HA	Kleve	Studentin	DE	DE
vp06_m_o	64	FH	Marburg	Bauingenieur/Architekt	HE	HE
vp07_f_o	59	HA	Itzehoe	Professorin	SH	TH
vp15_m_y	23	Abi	Berlin	Student	BE	SL
vp17_f_y	22	Abi	Königs Wusterhausen	Studentin	ST	BB
vp38_m_o	47	HA	Hofgeismar	wiss. Referent	HE	HE
vp39_f_o	55	HA	Hanau	Softwaretesterin	HE	HE
vp40_f_y	25	Abi	Hamburg	Studentin	NW	NW
vp41_f_o	50	HA	Sulz a. Neckar	Lehrerin	BW	BW
vp42_f_y	21	HS	Biberach	Floristin	BW	BW
vp43_f_y	27	Abi	Frankfurt O.	Studentin	BB	BB
vp44_f_y	28	FH	Berlin	Grafikdesignerin	BE	SN
vp45_m_y	25	Abi	Berlin	Student	BB	BW
vp46_m_y	24	HA	Berlin	Aushilfslehrer	BE	BE
vp47_m_y	28	Abi	Berlin	Student	BE	MV
vp48_m_y	26	HA	Berlin	Studierender	UKR	ESP
vp49_f_o	54	HS	Geldern	Bürofachkraft/Sachbearb. Buchh.	PL	NW
vp50_f_y	22	Abi	Berlin	Studentin	BW	NW
vp51_f_y	23	Abi	Wilhemshaven	Studentin, Journalistin	NW	NW
vp52_m_y	22	Abi	Gotha	Student	TH	TH
vp53_m_y	34	HA	Berlin	Student	BE	BE
vp54_m_o	52	FH	Potsdam	IT-Systemadministrator	BE	BE
vp55_f_y	32	HA	Berlin	Angestellte im öffentlichen Dienst	BE	BE
vp56_f_o	49	MR	Berlin	jobsuchend, Putzhilfe	BE	SA
vp57_f_y	22	Abi	Berlin	Rezeptionistin im Krankenhaus	BE	BE
vp58_f_o	54	FH	Berlin	Angestellte	SN	SN
vp59_m_y	25	HA	Hannover	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	SN	HB
vp60_m_y	30	HA	Wernigerode	Student, SHK	ST	ST
vp61_m_y	21	Abi	Sömmerda	Student	TH	TH

continued

VP	Alter	Abschluss ^a	Geburtsort	Beruf	Elter 1 ^b	Elter 2 ^b
vp62_m_y	24	Abi	Pasewalk	Student	MV	MV
vp63_m_y	34	HA	Bad Saarow	Student	BB	BB
vp64_f_y	23	Abi	Ochtrup	Studentin	NW	NW
vp65_m_o	59	HA	Rostock	Techn. Angest.	MV	MV
vp66_f_y	22	Abi	Berlin	Studentin	SN	SN
vp67_m_o	56	FH	Berlin	Medienpädagoge	BE	BE
vp68_m_o	68	Abi	Berlin	Pensionär	BE	BE
vp69_m_o	53	HA	Siegburg	Historiker	NW	NW
vp70_m_o	83	FH	Lüdenscheid	Pensionär	HE	HE
vp71_w_y	22	Abi	Darmstadt	Studentin	HE	BW
vp72_n_y	24	HA	Braunschweig	Studentin	NI	NI
vp73_n_y	19	Abi	Berlin	Studentin	BE	USA
vp74_w_o	65	HA	Erlangen	Ruhestand	RP	CZE
vp75_n_y	33	HA	Waren/Müritz	Dramaturg*in	SA	MV
vp76_w_o	66	HA	Immenstadt i. Allgäu	pensioniert	BY	MOR
vp77_n_y	24	HA	Tübingen	Jugendberater	BW	BW
vp78_n_y	26	HA	München	Masterstudium & SHK	BY	BY
vp79_n_y	20	Abi	Hamburg-Bergedorf	Fundraiser	TH	TH
vp80_n_y	19	MR	Berlin	keiner	NI	BY

^a Abi = Abitur, FH = Fachhochschulabschluss, HA = Hochschulabschluss

^b BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen, NI = Niedersachsen
AT = Österreich, DE = Deutschland, PL = Polen, TR = Türkei, NOR = Norwegen, PO = Provinz Posen (Polen), MOR = Mähren (Tschechische Republik)

1.11 Einwilligungserklärungen

Die Versuchspersonen konnten folgende Einwilligungserklärungen einzeln ankreuzen:

- Projekt
 - Ich willige ein, dass meine pseudonymisierten Daten für die phonetische Studie am Lehrstuhl für Phonetik/Phonologie der Humboldt-Universität zu Berlin unter Leitung der oben genannten Studienleiter gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
 - **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Speicherung, Verarbeitung und Verwendung der Daten innerhalb des Projekts KGGs.
- Lehre und Kongresse
 - Ich willige ein, dass meine pseudonymisierten Daten in der Lehre an der Humboldt-Universität zu Berlin und auf wissenschaftlichen Kongressen vorgestellt werden dürfen.

- **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Verwendung der Daten in der Lehre und auf wissenschaftlichen Kongressen.
- Dritte und Repo
 - Ich willige ein, dass meine pseudonymisierten Daten unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu linguistischen Forschungszwecken an andere Forschende sowie als Teil einer wissenschaftlichen Datensammlung an ein Datenservicezentrum zur Archivierung und weiteren wissenschaftlichen Nutzung für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte übermittelt werden dürfen.
 - **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Weitergabe zu Forschungszwecken an projektexterne Wissenschaftler*innen. Allerdings muss hierzu ein Vertrag mit diesen geschlossen werden. Zudem dürfen die Daten als Teil einer wissenschaftlichen Datensammlung in einem Repository gespeichert werden.

Alle Versuchspersonen in v.3 willigten in alle Punkte ein.

1.12 Fragebogen zum genderneutralen Suffix

Im Anschluss an die Aufnahmen füllten die Probanden einen Fragebogen zu ihrer persönlichen Einstellung verschiedener genderneutraler Suffixe aus.

1.12.1 Fragen

1. Sie verwenden immer genderneutrale Formen sowie Bezeichnungen in der geschriebenen Sprache.
2. Sie verwenden immer genderneutrale Formen sowie Bezeichnungen in der gesprochenen Sprache.
3. Falls Sie genderneutrale Formen in der gesprochenen Sprache seltener als in der geschriebenen Sprache verwenden, was denken Sie ist der Grund dafür?
4. Denken Sie, dass Gendern von einer bestimmten politischen Einstellung zeugt? Wenn ja, welcher?
5. Sie finden es wichtig und notwendig, genderneutrale Formen zu verwenden. Beispiel: SchülerInnen.
6. Wie finden Sie die genderneutrale Form mit Unterstrich? Beispiel: „Schüler_innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
7. Wie finden Sie die genderneutrale Form mit Sternchen? Beispiel: „Schüler*innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
8. Wie finden Sie die genderneutrale Form mit großgeschriebenem I? Beispiel: „SchülerInnen“ für „Schülerinnen und Schüler“

9. Wie finden Sie die genderneutrale Form mit Klammern? Beispiel: „Schüler(innen)“ für „Schülerinnen und Schüler“
10. Wie finden Sie die genderneutrale Form mit Schrägstrich? Beispiel: „Schüler/innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
11. Wie finden Sie die genderneutrale Form mit Doppelpunkt? Beispiel: „Schüler:innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
12. Bitte ordnen Sie die folgenden genderneutralen Pluralformen nach ihrer praktischsten Verwendung ein. Beginnen Sie mit der für Sie am besten geeigneten Form:

- a) _ wie „Schüler_innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
- b) * wie „Schüler*innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
- c) I wie „SchülerInnen“ für „Schülerinnen und Schüler“
- d) () wie „Schüler(innen)“ für „Schülerinnen und Schüler“
- e) / wie „Schüler/innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
- f) : wie „Schüler:innen“ für „Schülerinnen und Schüler“
- g) Besser noch:

13. Bitte ordnen Sie die folgenden genderneutralen Singularformen nach ihrer praktischsten Verwendung ein. Beginnen Sie mit der für Sie am besten geeigneten Form:

- a) _ wie „Schüler_in“ für „Schülerin oder Schüler“
- b) * wie „Schüler*in“ für „Schülerin oder Schüler“
- c) I wie „SchülerIn“ für „Schülerin oder Schüler“
- d) () wie „Schüler(in)“ für „Schülerin oder Schüler“
- e) / wie „Schüler/in“ für „Schülerin oder Schüler“
- f) : wie „Schüler:in“ für „Schülerin oder Schüler“
- g) Besser noch:

1.12.2 Änderungen

Der Fragebogen wurde während der Aufnahmen angepasst. Der Grund waren uneinheitliche Ankreuzmöglichkeiten: Während die Versuchspersonen bei den Fragen 6, 9, 10 und 11 zwischen *schlecht*; *eher schlecht*; *mittel*; *eher gut*; *sehr gut* wählen konnten, gab es in den Fragen 7 und 8 die Auswahlmöglichkeiten *schlecht*; *eher schlecht*; *mittel*; *eher gut*; *gut*. Ab Versuchsperson vp51 wurde die Auswahlmöglichkeit *sehr gut* in den Fragen 6, 9, 10 und 11 zu *gut* geändert.

1.12.3 Antworten

Die Tabellen 9 und 10 beinhalten die ggf. leicht gekürzten Antworten zu den offen gestellten Fragen 3 und 4. Die Antworten der geschlossenen Fragen 1, 2 sowie 5–13 sind in Tabelle 11 aufgeführt.

Tabelle 9: Antworten zu Frage 3

Frage 3	
vp01	dauert mündlich länger und verwirrt schneller
vp02	beim Sprechen weniger Zeit Sprachgewohnheiten zu reflektieren
vp06	früher nicht üblich
vp07	beim Sprechen weniger bewusste Kontrolle
vp15	Prägung durch Elternhaus/soziales Umfeld
vp17	k. A.
vp38	Schreiben erfolgt oft reflektierter als Sprechen
vp39	k. A.
vp40	k. A.
vp41	Schreiben bietet mehr Zeit zum Nachdenken, "bewusstes" Formulieren ist möglich
vp42	k. A.
vp43	k. A.
vp44	sprachliche Gewohnheit
vp45	Faulheit
vp46	umgangssprachlich noch nicht verändert, Geschriebenes muss zudem korrigiert werden
vp47	Gewohnheit
vp48	dauert "länger" ist präziser, diese "Mühe" will sich nicht jeder machen, evt. abhängig vom Bildungsstand
vp49	im beruflichen Bereich würde ich auf gend.neutr. Form achten, im privaten Bereich nutze ich nicht gend.neutr. Sprache, weil sie nicht den Tatsachen entsprechen = mein Freund kann gut kochen, meine Mama ist auch eine gute Köchin
vp50	k. A.
vp51	k. A.
vp52	früher damit begonnen, von Seiten der Uni gefordert
vp53	fällt mir im direkten Gespräch meist erst verzögert ein
vp54	k. A.
vp55	Gewohnheiten beim Sprechen
vp56	Ich kenne keine "divers" Person, Transsexuelle ja, aber sie sagen m oder w
vp57	in geschriebener Sprache einfacher anwendbar und eher gesellschaftlich erforderlich (z. B. formelle E-Mails)
vp58	Verwende die unpersönliche Form
vp59	falsche Grammatik; Verkomplizierung der Sprache, Sprachästhetik
vp60	aktuelles sprachliches Umfeld: entgendern andere mehr, tue ich das auch
vp61	schnellere und einfache Aussprache
vp62	noch nicht komplett ins Sprachregister aufgenommen
vp63	die höhere Schnelligkeit des gesprochenen Worts
vp64	Gewohnheit
vp65	meine Aussprache benutzt keine genderneutralen Formen
vp66	k. A.
vp67	k. A.
vp68	Sprachhemmnis, Gewohnheit
vp69	Gewohnheit, Geschwindigkeit, Kontext, zu spät im Leben erlernt
vp70	keine Ahnung
vp71	Ich kann geschriebene Sprache 1. sehen und 2. korrigieren
vp72	Gewohnheit, Akzeptanz bei anderen (mögliche Diskussionen)
vp73	k. A.
vp74	k. A.
vp75	Faulheit
vp76	Sprachfluss
vp77	k. A.
vp78	manchmal benutze ich für Witze generisches Maskulinum oder Femininum
vp79	Gewohnheit und es ist abhängig vom Umfeld, in dem ich mich befinde (wie bereit bin ich zu diskutieren, wenn ich mich im Umfeld von konservativen Menschen befinde)
vp80	Ich glaube teilweise rutschen mir beim Sprechen eher solche Dinge raus, da ich manchmal nicht so gut überlege was ich sage (nie absichtlich)

Tabelle 10: Antworten zu Frage 4

Frage 4	
vp01	progressiver, weil inkludiert wird
vp02	momentan noch linksorientiert; Spektrum wird hoffentlich bald größer
vp06	nein
vp07	liberal bis links
vp15	progressive, tendenziell linksliberale Einstellung
vp17	k. A.
vp38	eher im links-liberalen Milieu
vp39	niemanden vor den Kopf stoßen wollen, anerkennen, dass es geschlechtsneutrale Menschen gibt und diese gesell. zu achten
vp40	ja, eher im linken politischen Spektrum
vp41	nicht zwangsläufig; eher davon abhängig, ob man im Alltag mit dem Thema konfrontiert wird/sensibilisiert wird
vp42	k. A.
vp43	tendenziell links weil solidarisch und inklusiv
vp44	ja, evtl. links
vp45	linkes bzw. einfach mehr Toleranz und so
vp46	k. A.
vp47	Indikator für progressive statt konservative Einstellung
vp48	meistens schon, linkere bzw. liberalere bzw. jüngere sprechen evt. mehr genderneutral
vp49	weil man es z. B. den Köchinnen recht machen möchte und nicht durch die Bez. den Eindruck erwecken will, in dieser Berufsgruppe sind nur Männer
vp50	Offenheit, Progressivität, Respekt - eher links
vp51	Verlangen nach Inklusivität und Geschlechtergleichstellung
vp52	eher links
vp53	nicht unbedingt, im Zweifel aber eher linke politische Einstellung
vp54	eher linke Positionen zur Gleichstellung
vp55	Gleichberechtigung
vp56	Freiheit, Gleichberechtigung, also eher links
vp57	evt. von einer eher liberalen Einstellung
vp58	Man muss nicht gendern, um tolerant zu sein
vp59	ja, links-grün mit teilweiliger Tendenz ins Identitätspolitische
vp60	tendenziell eher links-politisch
vp61	grün, links
vp62	links, einer inklusiven & sensiblen polit. Einstellg.
vp63	politisch eher links
vp64	Gleichberechtigung für alle Menschen (eher links)
vp65	nein
vp66	ja, von einer linksgerichteten
vp67	k. A.
vp68	nein, nicht politisch; aber soziologisch
vp69	In: Konservatismus, Verweigerung einer pluralen, offenen Gesellschaft v. a. aber trotz Politik: Unwissen
vp70	keine Ahnung
vp71	Möglicherweise, zumindest sind häufig konservativ eingestellte Personen wenig überzeugt vom Gendern
vp72	mindestens eine Tendenz nach links, meist links
vp73	ja, von einer eher linken Einstellung
vp74	Häufig grün/linksliberal (nicht immer!)
vp75	es sollte von Menschlichkeit zeugen
vp76	nein
vp77	eher links
vp79	eher links
vp78	eher links (?)
vp80	es kommt meiner Meinung nach von einer offenen und gleichberechtigten Einstellung

Tabelle 11: Antworten zu den geschlossenen Fragen 1, 2 und 5-13

VP	1 ^a	2 ^a	5 ^a	6	7	8	9	10	11	12	13
vp01	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp02	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp06	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp07	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp15	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp17	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vp38	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vp40	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vp42	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp43	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp44	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp45	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp46	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp47	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp48	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp49	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp50	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp51	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp52	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp53	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp54	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp55	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp56	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp57	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vp59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vp60	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp61	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp62	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp63	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp64	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp65	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vp66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp67	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
vp69	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp70	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp71	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp72	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp73	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp75	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp76	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
vp77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
vp78	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp79	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
vp80	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5

a Likert-Skala: 1 = Trifft nicht zu, 2 = Trifft eher nicht zu, 3 = Teils-teils, 4 = Trifft eher zu, 5 = Trifft zu
b g) Besser noch: 'maskuline Formen für alle Geschlechter, da sonst zu kompliziert'
c g) Besser noch: 'Schüler innen'; 'Schüler in'
d g) Besser noch: 'Schüler innen'; 'Schüler in'
e g) Besser noch: 'Schüler'; 'Schüler'
f g) Besser noch: 'Schülerinnen und Schüler'; 'Schülerin und Schüler'
g g) Besser noch: 'neutrale Formen wie Lernende (oder Lehrkraft)'; 'neutrale Formen wie Lernende (oder Lehrkraft)'
h g) Schülerinnen oder Schüler
i g) Schüler+innen
j g) die Lernenden- andere, nicht vergeschlechtlichte Worte finden

2 Überblick über die Annotationen

2.1 Verfügbarkeit

KGGS v. 3 ist über das Medienrepositorium (<https://rs.cms.hu-berlin.de/phon/>) der HU für die Lehre an der HU sowie für die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Linguistik (vgl. Abschnitt 1.11) verfügbar. Für den Zugriff auf die für wissenschaftliche Zwecke lizenzierten Korpora dort können Sie folgende Optionen nutzen.

- Einen Account beantragen. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.
- Einen Link zum Download erhalten. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit dem gewünschten Korpus, Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.

2.2 Datenstruktur im Medienrepositorium

Das vorliegende Korpus ist im Medienrepositorium als Kollektion verfügbar (für Zugang vgl. Abschnitt 2.1). Audio-, TextGrid- und Dokumentations-Dateien sind alle auf einer Ebene zu finden (das Medienrepositorium erlaubt keine Ordnerstrukturen).

Nicht vorhanden im Korpus sind die Dateien zu den Filler-Sätzen, sowie die folgenden Audio-Files, die wegen eines technischen Fehlers nicht verwendbar sind:

vp01_m_y_cond01_0077_NP1_Foerderer

vp02_f_y_cond01_0035_NP1_Foerderer

vp02_f_y_cond01_0037_NP1_Foerderer

2.3 Annotationsschema

Für die akustischen Daten wurden in Praat (Boersma und Weenink 2019) Textgrids erstellt, die sechs Annotationsebenen beinhalten (vgl. Tabelle 12). Für die femininen Konstruktionen und die genderneutral konstruierten Stimulus-Sätzen wurden alle Annotationsebenen ausgefüllt. Bei den männlichen Konstruktionen wurden nur die Ebenen **Wort** und **Strat** berücksichtigt.

Tabelle 12: Annotationsebenen und ihre Bezugnahme untereinander sowie auf das akustische Signal (AS).

Ebenenname	Enthält	Bezug auf	Alignierung mit
Wort (3.1)	Transkription in SAMPA	AS	AS
Segment (3.2)	Markierung genderneutraler Aussprache mit drei Segmenten	AS	AS
Detail (3.3)	Realisierung des Vokals und plosiven Auslauten	Segment	Segment, AS
Strat (3.4)	Lesestrategie	Wort	Wort
Akzent (3.5)	Silbenbetonung	Wort	Wort
Silbe (3.6)	Silbenbeschreibung	Akzent	Akzent

2.4 Fragebogen Antworten

3 Annotationsebenen

3.1 Ebene Wort (Transkription in SAMPA)

Name	Wort
Beschreibung	aussprachenah Transkription des akustischen Signals in SAMPA
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	akustisches Signal
Erstellung	manuell (vgl. Abschnitt 3.1.1)
Annotationswerte	offenes Set (vgl. Abschnitt 3.1.2)
Annotator*innen	Christine Mooshammer (Erstellung), Alina Zöllner (Korrektur), Miriam Müller (Erstellung, Korrektur), Malte Belz (Erstellung, Korrektur), Henrik Discher, Luisa Kalvelage, Sophie Neumann, Franziska Groth, Xenia Sullivan, Hadewych Versteegh, Hannah Warnemuende, Anqi Li, Esra Uyanik, Matthew Korte, Mariia Orestova, Gajaneh Hartz, Magdalena Müllerperth, Joelina Michel, Felicitas Wegmann, Franziska Bahr, Pui Yee Yuen, Anna Sondermann, Alena Shumik, Jennifer Schroeter, Linda Dingfeld, Jianqi Sun, Stephanie Jandt, Johanna Kimmerl, Albrecht Fuerste, Henrik Woch, Laura Gleixner, Felix Manczak, Olga Olina, Isabella Greimel (alle Erstellung)

3.1.1 Erstellung

Zur Erstellung wurde eine Intervallebene **Wort** in Praat (Boersma und Weenink 2019) angelegt und das Targetwort in SAMPA transkribiert. Die Transkription erfolgte aussprachenah (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Beispielannotation des Targetworts *Proband* (genderneutral, singular) in SAMPA auf Annotationsebene Wort.

3.1.2 Annotationswerte

Als Transkriptionsvorlage diente ein Annotationsset in SAMPA (vgl. Tabelle 13). Als Ergänzung dazu wurden auch Werte der Ebene *Detail* wie *?*, *q* oder *#* verwendet (siehe Abschnitt 3.3, Tabelle 16).

Tabelle 13: Annotationsset in SAMPA (<https://www.phon.ucl.ac.uk/home/SAMPA/german.htm>)

Symbol	Wort	Transkription	Symbol	Wort	Transkription
p	Pein	paIn	i:	Lied	li:t
b	Bein	baIn	e:	Beet	be:t
t	Teich	taIC	E:	spät	SpE:t
d	Deich	daIC	a:	Tat	ta:t
k	Kunst	kUnst	o:	rot	ro:t
g	Gunst	gUnst	u:	Blut	blu:t
?	Verein	fE6" ?aIn	y:	süß	zy:s
f	fast	fast	2:	blöd	bl2:t
v	was	vas	aI	Eis	aIs
s	Tasse	"tas@	aU	Haus	haUs
z	Hase	"ha:z@	OY	Kreuz	krOYts
S	waschen	"vaS=n	@	bitte	"bIt@
Z	Genie	Ze"ni:	6	besser	"bEs6
C	sicher	ßIC6	i:6	Tier	ti:6
j	Jahr	ja:6	I6	Wirt	vi6t
x	Buch	bu:x	y:6	Tür	ty:6
h	Hand	hant	Y6	Türke	"tY6k@
m	mein	maIn	e:6	schwer	Sve:6
n	nein	naIn	E6	Berg	bE6k
N	Ding	dIN	E:6	Bär	bE:6
l	Leim	laIm	2:6	Föhr	f2:6
R	Reim	RaIm	96	Wörter	"v96t6
I	Sitz	zIts	a:6	Haar	ha:6
E	Gesetz	g@ßEts	a6	hart	ha6t
a	Satz	zats	u:6	Kur	ku:6
O	Trotz	trOts	U6	kurz	kU6ts
U	Schutz	SUts	o:6	Ohr	o:6
Y	hübsch	hYpS	O6	dort	dO6t
9	plötzlich	"pl9tsIIC			

3.2 Ebene Segment (Markierung genderneutraler Aussprache mit drei Segmenten)

Name	Segment
Beschreibung	Annotation der Realisierung von Targetwörtern auf Segmentebene
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	akustisches Signal
Erstellung	Manuell (vgl. Abschnitt 3.2.1)
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. Abschnitt 3.1.2)
Annotator*innen	Christine Mooshammer (Erstellung), Alina Zöllner (Korrektur), Miriam Müller (Erstellung, Korrektur), Malte Belz (Erstellung, Korrektur), Henrik Discher, Luisa Kalvelage, Sophie Neumann, Franziska Groth, Xenia Sullivan, Hadewych Versteegh, Hannah Warnemuende, Anqi Li, Esra Uyanik, Matthew Korte, Mariia Orestova, Gajaneh Hartz, Magdalena Müllerperth, Joelina Michel, Felicitas Wegmann, Franziska Bahr, Pui Yee Yuen, Anna Sondermann, Alena Shumik, Jennifer Schroeter, Linda Dingfeld, Jianqi Sun, Stephanie Jandt, Johanna Kimmerl, Albrecht Fuerste, Henrik Woch, Laura Gleixner, Felix Manczak, Olga Olina, Isabella Greimel (alle Erstellung)

3.2.1 Erstellung

Für die Annotation der Segmentebene wurde eine zweite Ebene **Segment** angelegt. Um die Realisierung der generischen Schreibweisen zu untersuchen, wurde das jeweiligen Segment vor dem *i* in *-in* bzw. *-innen*, sowie der Vokal inkl. einer potenziellen Gendermarkierung und das nachfolgende *n* annotiert.

3.2.2 Annotationswerte

Die Gendermarkierung (alles zwischen dem Segment vor dem Morphem *-in/-innen* und dem nachfolgenden *n* erhielt den Wert *GM* (vgl. Abbildung 2). Zusätzlich wurde das Segment vor *GM* mit einer Raute *#* vor dem Symbol versehen (z. B. *#d*, *#R*), wenn der perzeptive Eindruck einer Pause vor der nächsten Silbe entstand – dies kann mit einer längeren Verschlussdauer korrespondieren. Als Annotationswerte für den vorangehenden und den nachfolgenden Laut diente das gleiche Set wie auf Wortebene (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 14: Mögliche Werte auf der Segmentebene und deren Bedeutung

Werte	Beschreibung aller Werte
GM	Gendermarkierung
SAMPA	Laut vor der Gendermarkierung
#x	x = Konsonant, # = Pause. Perzeptiv als lang wahrgenommener Plosiv oder uvularer Frikativ vor der Gendermarkierung, bspw. <i>#g</i>
SAMPA	Laut nach der Gendermarkierung

Abbildung 2: Beispielannotation des Targetworts *König* (genderneutral, plural) auf Annotatorebene Segment.

3.3 Ebene Detail (Realisierung des Vokals und plosiven Auslauten)

Name	Detail
Beschreibung	Genauere Analyse der Segmente
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	Segment (vgl. Abschnitt 3.2)
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. Abschnitt 3.3.2)
Annotator*innen	Miriam Müller, Christine Mooshammer, Malte Belz

3.3.1 Erstellung

Für die genauere Analyse der Intervalle der Segmentebene wurde eine dritte Ebene *Detail* angelegt. War der Laut im ersten Intervall der Segmentebene ein Plosiv, wurde seine Stimmhaftigkeit bzw. -losigkeit und das Vorhandensein einer Aspiration annotiert. War beides vorhanden, wurde das Intervall unterteilt.

Für das Intervall auf der Segmentebene mit dem Wert *GM* wurden der Vokal selbst sowie Bestandteile annotiert, die vom Vokal verschieden waren (vgl. Abbildung 3).

3.3.2 Annotationswerte

Der Verschluss eines Plosivs wurde mit *vd* an Stellen annotiert, in denen Stimmhaftigkeit zu sehen war (periodische Schwingungen im Oszillogramm; Pulse im Spektro-

Abbildung 3: Beispielannotation des Targetworts *Zeuge* (genderneutral, plural) auf Annotationsebene *Detail* mit Glottalisierung vor dem *I*.

gramm), bzw. mit *vl*, wenn keine Stimmhaftigkeit zu sehen war. Die Verschlusslösung wurde mit *h* gekennzeichnet.

Folgende Werte und Kombinationen waren für die Annotation eines Plosivs vor dem *GM* auf Detailebene möglich:

Tabelle 15: Mögliche Werte für Plosive im ersten Intervall der Detailebene und deren Bedeutung

Werte	Beschreibung aller Werte
vl	stimmloser Verschluss
vd	stimmhafter Verschluss
vl h	stimmloser Verschluss mit anschließender Aspiration
vd h	stimmhafter Verschluss mit anschließender Aspiration
vd vl h	erst stimmhafter, dann stimmloser Verschluss mit anschließender Aspiration

Für die Annotation der Bestandteile der Gendermarkierung gab es die Werte *?* für einen Glottisschlag, *q* für eine Glottalisierung, *I* für eine Behauchung des Vokals, *qI* für eine vollständige Glottalisierung des Vokals und *#* für eine Pause.

Als Pause galt eine erkennbare Stille im Signal. Als Glottalisierung galt eine Artikulation von mind. zwei Glottisschlägen hintereinander, inkl. dem Glottisschlag unmittelbar vor dem Vokal.

Kamen auf der Detailebene Werte doppelt vor, wie z. B. die zwei Glottisschläge in $? | \# | ? | I$, dann wurde der erste Wert mit einem x nach dem ersten der doppelt vorkommenden Werte versehen. Das x steht für die nachfolgenden Intervalle aus der Detailebene.

Folgende Werte und Kombinationen waren für die Annotation vom *GM*-Segmentintervall auf Detailebene möglich:

Tabelle 16: Mögliche Werte im zweiten Intervall auf der Detailebene (GM-Intervall auf der Segmentebene) und deren Bedeutung

Werte	Beschreibung aller Werte
I	Vokal
q	mind. 2 glottale Plosive und/oder partielle Glottalisierung des Vokals
qI	vollständige Glottalisierung des Vokals
? I	Glottisschlag und Vokal
# I	Pause und Vokal
q I	Glottalisierung und Vokal
l.t I	Behauchung auf dem Vokal, Vokal
# qI	Pause, glottalisierter Vokal
# ? I	Pause, Glottisschlag, Vokal
# q I	Pause, Glottalisierung, Vokal
? # I	Glottisschlag, Pause, Vokal
q # I	Glottalisierung, Pause, Vokal
? q I	Glottisschlag, Glottalisierung, Vokal
?x # ? I	Glottisschlag, Pause, Glottisschlag, Vokal
? # q I	Glottisschlag, Pause, Glottalisierung, Vokal
qx # q I	Glottalisierung, Pause, Glottalisierung, Vokal
? # l.t q I	Glottisschlag, Pause, Behauchung auf dem Vokal, Glottalisierung, Vokal

3.4 Ebene Strat (Lesestrategie)

Name	Strat
Beschreibung	gewählte Strategie zur Realisierung der generischen Schreibweisen
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	Wort (vgl. Abschnitt 3.1)
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. Abschnitt 3.4.2)
Annotator*innen	Christine Mooshammer (Erstellung), Miriam Müller (Erstellung, Korrektur), Malte Belz (Erstellung, Korrektur), Henrik Discher, Luisa Kalvelage, Sophie Neumann, Franziska Groth, Xenia Sullivan, Hadewych Versteegh, Hannah Warnemuende, Anqi Li, Esra Uyanik, Matthew Korte, Mariia Orestova, Gajaneh Hartz, Magdalena Müllerperth, Joelina Michel, Felicitas Wegmann, Franziska Bahr, Pui Yee Yuen, Anna Sondermann, Alena Shumik, Jennifer Schroeter, Linda Dingfeld, Jianqi Sun, Stephanie Jandt, Johanna Kimmerl, Albrecht Fuerste, Henrik Woch, Laura Gleixner, Felix Manczak, Olga Olina, Isabella Greimel (alle Erstellung)

3.4.1 Erstellung

Eine weitere Ebene **Strat** wurde angelegt, um die gewählte Strategie zur Umsetzung der generischen Schreibweise zu annotieren. Dafür wurden die Boundaries aus der Ebene **Wort** übernommen.

3.4.2 Annotationswerte

Das Targetwort erhielt den Wert *m*, wenn es maskulin gelesen wurde, bzw. *f*, wenn es feminin gelesen wurde (vgl. Abbildung 4).

Wurde eine neutrale Realisierung mithilfe einer Pause, einem Glottisschlag, einer Glottalisierung etc. gewählt, wurde *n* annotiert. Wurde das Targetwort zunächst nicht neutral gelesen, aber das genderneutrale Suffix nachgeschoben (z. B. „Autorin, -In“), erhielt es den Wert *np*.

Die Annotierung einer syntaktischen Erweiterung erfolgte für **und** (z. B. „Autorinnen und Autoren“) mit *su*, für **oder** (z. B. „Autorinnen oder Autoren“) mit *so* und für **bzw.** (z. B. „Autorinnen bzw. Autoren“) mit *sb*. Asyndetische syntaktische Erweiterungen (z. B. „Autorinnen, Autoren“) wurden mit *sa* annotiert.

Asyndetische syntaktische Erweiterungen, in denen eine der beiden Formen nicht vollständig realisiert wurde (z. B. „Autor-, Autorinnen“), erhielten den Wert *sao*. Für eine syntaktische Erweiterung mit **oder**, bei der die Erweiterung nur „elliptisch“, d.h. nicht vollständig realisiert wurde, wurde *soe* annotiert (z. B. „Autor oder -rin“). Wurden die Formen in einer syntaktischen Erweiterung mit **oder** mit unterschiedlichem Numerus realisiert, bekamen diese den Wert *som* (z. B. „Autor oder die Autorinnen“).

Hatte sich die Versuchsperson beim Targetwort versprochen, wurde dies mit *v* kenntlich gemacht.

Tabelle 17: Mögliche Werte auf der Strategieebene und deren Bedeutung

Werte	Beschreibung aller Werte
m	maskulin gelesen
f	feminin gelesen
n	neutral gelesen
np	neutrales Suffix hinterher realisiert
su	syntaktische Erweiterung mit und
so	syntaktische Erweiterung mit oder
sb	syntaktische Erweiterung mit bzw.
sa	asyndetisch
sao	asyndetisch mit unvollständiger Form
soe	syntaktische Erweiterung mit oder mit unvollständiger Form
som	syntaktische Erweiterung mit oder mit Numerus-Wechsel
v	Versprecher

Abbildung 4: Beispielannotation des Targetworts *Bauer* (feminin, singular) auf Annotat ionsebene **Strat**.

3.5 Ebene Akzent (Silbenbetonung)

Name	Akzent
Beschreibung	Betonung der Silben
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	Wort (vgl. Abschnitt 3.1)
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set (vgl. Abschnitt 3.5.2)
Annotatorin	Miriam Müller

3.5.1 Erstellung

Für die Annotation der Silbenbetonung wurde die Ebene **Akzent** angelegt. Die Boundaries der Ebene **Wort** wurden übernommen und Silbengrenzen innerhalb des Targetworts ergänzt.

Im Fall von Silbengelenken orientieren sich die Boundaries der Silbengrenzen zum Teil an den Boundaries der Ebene **Segment**, wenn der betreffende Laut hier schon annotiert wurde (z. B. „Au | tor | Inn | en“). In den anderen Fällen wurden die Boundaries so gesetzt, dass das Silbengelenk als Onset einer Silbe gilt (z. B. „Ko | lleg | Inn | en“ ; vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Beispielannotation des Targetworts *Kollege* (genderneutral, plural) auf Annotationsebene **Akzent**.

3.5.2 Annotationswerte

Die Silben wurden perzeptiv annotiert. Betonte Silben erhielten den Wert *b* und unbetonte den Wert *u*.

Tabelle 18: Mögliche Werte auf der Akzentebene und deren Bedeutung

Werte	Beschreibung aller Werte
b	betonte Silbe
u	unbetonte Silbe

3.6 Ebene Silbe (Silbenbeschreibung)

Name	Silbe
Beschreibung	orthographische Beschreibung der Silben
Annotationsart	Spannenannotation
Bezug	Akzent (vgl. 3.5)
Erstellung	Manuell
Annotationswerte	Geschlossenes Set
Annotatorin	Miriam Müller

3.6.1 Erstellung

Als Ergänzung für Ebene **Akzent** wurde die Ebene **Silbe** angelegt, um die orthographisch ausgeschrieben Silben zusammen mit ihren Betonungen abrufen zu können. Die Boundaries von Ebene **Silbe** und die der Ebene **Akzent** sind daher identisch.

3.6.2 Annotationswerte

Die Silben wurden orthographisch annotiert. Silbengrenzen wurden so annotiert wie in Abschnitt 3.5.1 beschrieben.

Abbildung 6: Beispielannotation des Targetworts *Doktor* (feminin, plural) auf Annotati-
onsebene Silbe.

Literatur

- Boersma, Paul und David Weenink (2019). *Praat. doing phonetics by computer*.
URL: <http://www.praat.org/> (besucht am 11.02.2020).
- MATLAB (2018). The Mathworks, Inc. Natick, Massachusetts.
- Mooshammer, Christine und Malte Belz (2025). *Korpus gelesener geschlechter-
gerechter Sprache (KGGS), Version 3*. Humboldt-Universität zu Berlin. URL:
<https://rs.cms.hu-berlin.de/phon>.
- Müller, Miriam, Malte Belz und Christine Mooshammer (2025). *Dokumentation
des Korpus gelesener geschlechtergerechter Sprache (KGGS), Version 3*. DOI: [10.5281/zenodo.15234610](https://doi.org/10.5281/zenodo.15234610).

A Liste aller gelesenen Stimuli mit jeweiligem Kennzeichen

FS0_Autor:

Eine Autorin kann nicht immer schreiben, wonach ihr gerade der Sinn steht.

MS0_Autor:

Der Autor hat die Ereignisse so beschrieben, als ob er sie persönlich erlebt hätte.

FP0_Autor:

Die Autorinnen besitzen eine solch facettenreiche Fantasie, dass sie des Öfteren gefragt werden, wie sie auf ihre Ideen kommen.

MP0_Autor:

Die Autoren des Länderberichts verweisen auf ernste Probleme in der Korruptionsverfolgung, im Bildungs- und Gesundheitssektor.

NS1_Autor:

Als AutorIn sollte man nicht davon ausgehen, dass das erste Werk gleich von Erfolg gekrönt ist.

NP1_Autor:

Die meisten AutorInnen wendeten sich ihrer Tätigkeit nicht sofort nach ihrem Schulabschluss zu.

FS0_Doktor:

Die Doktorin hatte nach ihrem Gewissen gehandelt und ihr Bestmögliches gegeben, um den Patienten zu retten.

MS0_Doktor:

Bevor man den Doktor zu sehen bekommt, muss man sich durch einen Wust von Erklärungen und Haftungsausschlüssen arbeiten.

FP0_Doktor:

Die ersten Doktorinnen promovierten an der medizinischen Fakultät in Bonn und arbeiteten danach im Hospital.

MP0_Doktor:

Die Doktoren haben damals geglaubt, dass der Körper aus vier Grundsäften besteht, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle.

NS1_Doktor:

Als DoktorIn sollte man sich der Risiken bewusst sein und dementsprechend verantwortungsvoll handeln.

NP1_Doktor:

Die DoktorInnen waren leider kurzfristig erkrankt, sodass die Praxis am darauffolgenden Tag geschlossen bleiben musste.

MS0_Förderer:

Der Förderer freute sich über den Erfolg des Projekts und erhöhte gleich seine Anteile.

FS0_Förderer:

Die Förderin stimmte der Finanzierung des wohlthätigen Projekts leider nur wider-

willig zu.

MP0_Förderer:

Dass die Förderer beschlossen die Gelder zu erhöhen, war eine gute Nachricht.

FP0_Förderer:

Die Förderinnen haben den Bund gestern Abend unter Applaus ins Leben gerufen.

NS1_Förderer:

Als FördererIn darf man nur unter bestimmten Bedingungen Einfluss auf den Verlauf des Stipendiums nehmen.

NP1_Förderer:

Alle FördererInnen waren erfreut, dass die Entscheidung so schnell fiel, und begrüßten dies.

MS0_Bauer:

Der Bauer redete in ruhigem Ton auf seine Kühe ein, um sie zusammen zu treiben.

FS0_Bauer:

Die Bäuerin war traditionellerweise für das Kleinvieh und den Gemüsegarten zuständig.

MP0_Bauer:

Die Bauern prüften kritisch die neue Maschine, die bei Weitem kein Schnäppchen war.

FP0_Bauer:

Die Bäuerinnen kamen zur Erntezeit oft erst spät nach Hause und waren dann vollkommen erschöpft.

NS1_Bauer:

Als BäuerIn hat man einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub und Bezahlung im Krankheitsfall.

NP1_Bauer:

Die BäuerInnen schlossen sich zu einem eingetragenen Verein zusammen, um die anfallenden Arbeiten während der Ernte besser verteilen zu können.

MS0_Freund:

Doch wer ein Freund schwedischer Küche ist, der sollte die nächsten Tage einen Abstecher zur Hauptwache einplanen.

FS0_Freund:

Der Freundin des Häftlings war es gelungen, Rauschgift in das Gefängnis zu schmuggeln.

MP0_Freund:

Aber die Freunde des frischen Hühnereis werden auch behaupten, dass Cholesterin nie das Problem ist.

FP0_Freund:

Die Freundinnen wechselten häufige Male, sodass auch schon Senioren in unserer Gemeinde sich darüber amüsierten.

NS1_Freund:

Als FreundIn sollte man immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer haben.

NP1_Freund:

Jedoch müssen die FreundInnen vor dem Einlass ihre Einladungen zum Event vorlegen.

MS0_Proband:

Jeder Proband muss einmalig 29,90 Euro zahlen und bekommt dafür einen individuellen Trainingsplan.

FS0_Proband:

Im Blut einer Probandin suchen Mediziner der Tufts University Spuren einer Stoffwechseleränderung.

MP0_Proband:

Die Probanden jedenfalls schätzten die Frontansichten der Autos eher als freundliche Gesichter ein.

FP0_Proband:

Im Übrigen seien die Probandinnen der Studie mit durchschnittlich 63 Jahren zu alt.

NS1_Proband:

Als ProbandIn wird man meist dazu aufgefordert, die Fragebögen nach bestem Wissen zu bearbeiten.

NP1_Proband:

Die ProbandInnen stimmten

deutlich häufiger den vorgegebenen Preisen zu als die Mitglieder der Kontrollgruppen.

FS0_Zeuge:

Die Zeugin sagte jetzt aus, dass sie bis wenige Augenblicke vor der Tat in der Wohnung des späteren Opfers gewesen sei.

MS0_Zeuge:

Ein Zeuge macht die Frau darauf aufmerksam, dass es zu einem Zusammenstoß gekommen war.

FP0_Zeuge:

Die Zeuginnen, die diesen Jugendlichen gesehen hatten, wurden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

MP0_Zeuge:

Die Zeugen riefen am späten Montagabend gegen 22:15 Uhr die Polizei an, weil sie am Feldrand eine verdächtige Person beobachteten.

NS1_Zeuge:

Als ZeugIn kann man bis kurz vor dem Prozess Zeugenschutz beantragen, falls dies notwendig ist.

NP1_Zeuge:

Ob die ZeugInnen dann nach Abschluss des Prozesses noch Anspruch auf Zeugenschutz geltend machen können, liegt im Ermessen des zuständigen Gerichts.

MS0_Kollege:

Sollte ein Kollege dennoch vertrauliche firmeninterne Daten an Außenstehende weitergeben, so kann hier unter bestimmten Umständen auch ein Kündigungsgrund vorliegen.

MP0_Kollege:

Der Umgang der Kollegen wird durch arbeitsrechtliche Grundregeln geregelt, die im Folgenden festgehalten sind.

FS0_Kollege:

Die Kollegin steht Ihnen bei Fragen zur statistischen Programmierung gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

FP0_Kollege:

Die Zusammenarbeit der Kolleginnen kann bei einem Teammeeting förderlich für die Gruppendynamik und das Arbeitsklima sein.

NS1_Kollege:

Als KollegIn sollte man bei Geräteübungen zur Seite stehen, um gegebenenfalls Hilfestellung zu leisten.

NP1_Kollege:

Die KollegInnen raten für nähere Informationen zur Grippeimpfung auf eine der weiterführenden Literaturen zurückzugreifen.

MS0_Student:

Sobald der Student mindestens 75 Leistungspunkte erworben hat, hat er Anspruch auf die unverzügliche Vergabe eines Themas für die Masterarbeit.

FS0_Student:

Da die Studentin wiederholt durch Tumulte im Publikum unterbrochen wurde, wurde die Veranstaltung bereits um 17:30 abgebrochen.

MP0_Student:

Meist hilft es den Studenten, zunächst das Thema grob zusammenzufassen und dann die Details herauszuarbeiten.

FP0_Student:

Die Studentinnen werden in diesem Modul dazu motiviert, sich frühzeitig und aktiv mit ihrer beruflichen Orientierung zu befassen.

NS1_Student:

Als StudentIn kann es auch in Potsdam sehr schwierig sein, eine Wohnung zu finden.

NP1_Student:

Nach Absolvieren des Moduls sind die StudentInnen dazu befähigt, sich mit unterschiedlich repräsentierten linguistischen Daten wissenschaftlich auseinanderzusetzen.

MS0_Referent:

Auch der Referent bekommt so einen guten Überblick darüber, an welchen Stellen sein Vortrag für Gesprächsstoff gesorgt hat.

FS0_Referent:

Eine Referentin für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird von der Landesakademie für Jugendbildung gesucht.

MP0_Referent:

Besonders sollten die Referenten drei einfache aber wichtige Regeln bei der Vorbereitung eines Vortrags/Referats beachten.

FP0_Referent:

Per Abstimmung fingen die Referentinnen zunächst die Stimmung im Saal ein: ”Wer von Ihnen glaubt, dass die Waldfläche in Bayern zunimmt“, fragte Suda in die Menge.

NS1_Referent:

Als ReferentIn gibt man durch die Bestätigung der Teilnahmebedingungen die Zustimmung zur Veröffentlichung der Vortragsunterlagen.

NP1_Referent:

Für die ReferentInnen gilt die aktive Teilnahme an der Veranstaltung ’SStudieren und arbeiten an der Uni“ wie bisher als Arbeitszeit und muss bei dem Vorgesetzten nachgewiesen werden.

MS0_Koch:

Die Ausbildung zum Koch wird staatlich anerkannt und bietet weitere Fortbildungsmöglichkeiten.

FS0_Koch:

Die Köchin konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie lange der Auflauf schon im Ofen war.

MP0_Koch:

Für die Köche bedeutet insbesondere die familienunfreundliche Arbeitszeit eine große Herausforderung.

FP0_Koch:

Ab 2019 werden die Köchinnen, die in Berlin arbeiten, besser bezahlt.

NS1_Koch:

Im Finale muss man als KöchIn durch große Kreativität bestechen, um die Juroren zu überzeugen.

NP1_Koch:

Die KöchInnen werden angehalten, die Auszubildenden auf die Hygienevorschriften aufmerksam zu machen.

FS0_König:

Elizabeth wurde Königin des Vereinigten Königreichs und Hausherrin im Buckingham Palace.

MS0_König:

Der Bürger ist bald König seiner Daten laut der Datenschutzgrundverordnung.

FP0_König:

Einige waren nur Königinnen durch Heirat, andere herrschten wirklich.

MP0_König:

Die Könige der alkoholischen Getränke waren einst Champagner und Sekt.

NS1_König:

Zur um 16 Uhr angesetzten ”KönigIn von Moabit“-Diskussion mit dem Direktkandidaten der großen Parteien war leider nur Phillipp Lengsfeld (CDU) anwesend.

NP1_König:

Mit unserem 3-KönigInnen-Lauf starten wir traditionell in unsere Trainingssaison 2016.

FILLER1:

Für einen Anspruch auf die unverzügliche Vergabe eines Themas für die Masterarbeit sind 75 Leistungspunkte notwendig.

FILLER2:

Als Landesakademie für Jugendbildung sollten Fort- und Weiterbildungen angeboten werden, die ein exzellentes Forum für den Austausch neuer Ideen bieten.

FILLER3:

Ist der Brunnen mit geschützten Stahlrohren verrohrt, muss der Säure ein Inhibitor beigemischt werden.

FILLER4:

Als Organisation hängt der Erfolg einer Lehrveranstaltung oft von der effizienten Zusammenarbeit ab.

FILLER5:

Komplexität und Umfang der Projekte nehmen vom Elementar- zum Primar- und schließlich Sekundarbereich deutlich ab.

FILLER6:

Die Krönung findet morgen früh von acht bis zehn im Thronsaal statt.

FILLER7:

Das Einkommen muss dreimal so hoch sein wie die Miete, die Schufa-Auskunft tadellos, der Arbeitsvertrag unbefristet, die Erscheinung seriös.

FILLER8:

Aufbauten und Einrichtungen für Veranstaltungen sind so auszubilden, dass sie in ihrer Standsicherheit nicht beeinträchtigt werden.

FILLER9:

Das Sicherheitskonzept muss eine systematische und vollständige Darstellung der veranstaltungsbedingt zu erwartenden Gefahren enthalten.

FILLER10:

Je größer die Angst wird, desto schlimmer auch die irrationalen Befürchtungen.

FILLER11:

Es ist unmöglich, an der Universität von Braunschweig Vorlesungen zu halten.

FILLER12:

Im Warteraum lagen auf einem niedrigen Tisch verschiedene Zeitschriften aus.

A.1 Geänderte Füllersätze des Subkorpus KGGS-Nonbinary

FILLER5:

Die Handinnenfläche soll mehrmals täglich mit der Pflegesalbe eingecremt werden.

FILLER6:

Der Bundesinnenminister kündigte an, sich um die fehlende Infrastruktur zu kümmern.

FILLER7:

Auf den Augeninnendruck muss ab einer Wassertiefe von sechs Metern geachtet werden.

FILLER9:

Die Palastinneneinrichtung wird täglich einmal abgestaubt.

FILLER10:

Je größer die Angst wird, desto schlimmer auch die irrationalen Befürchtungen.

FILLER11:

Die Hausinnenwand muss noch vermessen werden, um die richtige Menge an Farbe berechnen zu können.

B Tabelle mit den Lizenzen der Annotator*innen

Nachname	Vorname	Lizenz
Bahr	Franziska	To the extent possible under law, Franziska Bahr has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGS-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Franziska Bahr has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGS-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Dingfeld	Linda	To the extent possible under law, Linda Dingfeld has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGS-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Linda Dingfeld has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGS-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Discher	Henrik	To the extent possible under law, Henrik Discher has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGS-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Henrik Discher has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGS-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>

Fuerste	Albrecht	To the extent possible under law, Albrecht Fürste has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Albrecht Fürste has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Gaebel	Vanessa	To the extent possible under law, Vanessa, Gaebel has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Vanessa, Gaebel has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Gleixner	Laura	To the extent possible under law, Laura Gleixner has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Laura Gleixner has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Greimel	Isabella	To the extent possible under law, Isabella Greimel has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Isabella Greimel has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Groth	Franziska	To the extent possible under law, Franziska Groth has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Franziska Groth has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Hartz	Gajaneh	To the extent possible under law, Rahel Gajaneh Hartz has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Rahel Gajaneh Hartz has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Jandt	Stephanie	To the extent possible under law, Stephanie, Jandt has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Stephanie, Jandt has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>

Kalvelage	Luisa	To the extent possible under law, Luisa Kalvelage has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Luisa Kalvelage has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Kimmerl	Johanna	To the extent possible under law, Johanna Kimmerl has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Johanna Kimmerl has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Korte	Matthew	To the extent possible under law, Matthew Korte has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Matthew Korte has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Li	Anqi	To the extent possible under law, Anqi Li has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Anqi Li has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Manczak	Felix	To the extent possible under law, Felix Manczak has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Felix Manczak has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Metz	Korbinian	To the extent possible under law, Korbinian Metz has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Korbinian Metz has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Michel	Joelina	To the extent possible under law, Joelina Michel has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Joelina Michel has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGs-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>

Müllerperth	Magdalena	To the extent possible under law, Magdalena, Müllerperth has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Magdalena, Müllerperth has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Neumann	Sophie	To the extent possible under law, Sophie Neumann has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Sophie Neumann has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Olina	Olga	To the extent possible under law, Olga Olina has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Olga Olina has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Orestova	Mariia	To the extent possible under law, Mariia Orestova has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Mariia Orestova has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Schroeter	Jennifer	To the extent possible under law, Jennifer Schröter has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Jennifer Schröter has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Shumik	Alena	To the extent possible under law, Alena Shumik has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Alena Shumik has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Sondermann	Anna	To the extent possible under law, Anna Sondermann has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Anna Sondermann has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>

Sullivan	Xenia	To the extent possible under law, Xenia Sullivan has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Xenia Sullivan has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Sun	Jianqi	To the extent possible under law, Jianqi Sun has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Jianqi Sun has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Uyanik	Esra	To the extent possible under law, Esra Uyanik has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Esra Uyanik has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Versteegh	Hadewych	To the extent possible under law, Hadewych Versteegh has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Hadewych Versteegh has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Warnemuende	Hannah	To the extent possible under law, Hannah Warnemuende has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Hannah Warnemuende has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Wegmann	Felicitas	To the extent possible under law, Felicitas Wegmann has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Felicitas Wegmann has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>
Wnuk	Olivia	To the extent possible under law, Olivia Wnuk has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"> To the extent possible under law, Olivia Wnuk has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. </p>

Woch	Henrik	<p>To the extent possible under law, Henrik Woch has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/-Phonologie im WiSe 2020/21. " "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">
 To the extent possible under law, Henrik Woch has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/-Phonologie im WiSe 2020/21. </p></p>
Yuen	Pui Yee	<p>To the extent possible under law, Pui Yee, Yuen has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/Phonologie im WiSe 2020/21. " "><p xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">
 To the extent possible under law, Pui Yee, Yuen has waived all copyright and related or neighboring rights to KGGG-Annotation im Rahmen des Seminars Phonetik/-Phonologie im WiSe 2020/21. </p></p>